

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**СБОРНИК
НАУЧНЫХ РАБОТ**

СЕРИИ «ФИНАНСЫ, УЧЁТ, АУДИТ»

Выпуск 15

Донецк-2019

УДК 082.1: 336
ББК Ч25я54 + У26
Г72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 15 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 262 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований. Изложены концептуальные основы формирования финансов хозяйствующих субъектов; приведен методический инструментарий финансирования инновационных и инвестиционных процессов; рассмотрены вопросы развития структурных элементов территориальных и местных финансов, анализа, учёта и аудита в современных условиях; теоретико-методические принципы финансово-банковских механизмов управления экономикой.

Предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, обучающихся. Представляет интерес для руководителей предприятий, предпринимателей и менеджеров.

УДК 082.1:336
ББК Ч25я54+У26

Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит» включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА № 000067 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Главный редактор:

Волощенко Л.М. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Заместитель главного редактора:

Верига А.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Редакционная коллегия:

Гончаров В.Н. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»;

Зенченко Т.В. – доктор экономических наук, профессор кафедры денежного обращения и кредита, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»;

Кондрашова Т.Н. – кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Корнев М.Н. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Нижегородцев Р.М. – доктор экономических наук, Институт проблем управления РАН, Российская Федерация;

Омельченко Е.Ю. – кандидат экономических наук, доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова;

Петренко С.Н. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонНУЭТ»;

Петрушевская В.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Петрушевский Ю.Л. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Пономарёв И.Ф. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Саенко В.Г. – доктор экономических наук, доцент, ГВОУ «ДВОКУВСДНР»;

Саенко В.Б. – кандидат наук государственного управления, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Научный редактор:

Арчигова Я.О. – кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Технический секретарь:

Волобуева Д.С. – преподаватель, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 163а.

Телефон: (062) 337-66-09

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1. ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Афендикова Е.Ю., Безухова Д.И.

Методы минимизации рисков в пищевой промышленности ДНР7

Евсеенко В.А.

Порядок осуществления внутреннего контроля запасов
в разрезе процессов хозяйственной деятельности предприятия ..19

Кочура И.В.

Оценка экономического потенциала субъектов
хозяйствования: анализ методических подходов,
классификация.....29

Секция 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Тонконоженко Ю.А.

Институциональное обеспечение организационно-
экономического механизма управления
инвестиционно-инновационной деятельностью
угледобывающей отрасли Донецкой Народной Республики49

Секция 3. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ

Азарян Е.М., Ювко А.А.

Использование инструментов маркетинга для формирования
лояльности потребителей на спортивном рынке ДНР61

Ангелина И.А., Солодкий Е.А.

Концептуальный подход к развитию маркетинга
территорий на примере Донецкой Народной Республики 77

Бессарабов В.О.

Ключевые сигналы и индикаторы
мошенничества в предпринимательских структурах:
взаимосвязь и подход к формированию 93

Мазяр А.А.

Социальное страхование в Донецкой Народной
Республике. Проблемы и перспективы реформирования 107

Мишина Ю.А.

Рейтинги как инструмент оценки глобальной
конкурентоспособности университетов 114

Пасько В.В., Шумаева Е.А.

Государственные меры по борьбе с фальсификацией
и контрафактом лекарственных средств 130

Пшеничная В.П., Степаненко О.В., Остапенко Д.В.

Партиципаторный бюджет как финансовая составляющая
развития местного самоуправления 140

Репин С.В., Малынская М.В.

Совершенствование государственного и муниципального
контроля за использованием и охраной земли 150

Сорокотягина В.Л.

Анализ методических подходов к управлению финансовыми
рисками предприятий Донецкой Народной Республики 158

Хоменко Я.В., Столяренко В.И.

Научно-методические основы прогнозирования
социально-экономического развития региона.....169

Шумаева Е.А., Рабина Е.А.

К вопросу формирования государственной
регуляторной политики в сфере здравоохранения
в Донецкой Народной Республике.....177

Секция 4. ВОПРОСЫ АНАЛИЗА, УЧЁТА И АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Бондаренко О.В., Петрухина М.Ю.

Актуальные вопросы бухгалтерского учета
расчетов с фондами социального страхования.....188

Демидова И.А.

Методы учета финансовых результатов
в международной и национальной практике197

Мехедова Т.Н.

Учет финансовых результатов деятельности предприятий:
проблемы и пути решения207

Петрушевский Ю.Л.

Перспективные методы калькулирования себестоимости
и проблемы их применения216

Секция 5. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Шевченко М.Н.

Концепция формирования современной стоимости денег224

Салита С.В.

Проблемы использования теории современных денег 236

Филиппова Ю.А.

Инструменты денежно-кредитной политики
в современных условиях..... 250

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Петрушевский Ю.Л.,

*профессор, д-р экон. наук, профессор кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье проанализированы перспективные методы калькулирования себестоимости, рассмотрена область применения и обозначены проблемы использования их в практической деятельности при принятии управленческих решений.

***Ключевые слова:** калькулирование, ABC-метод, таргет-костинг, CVP-метод, LCC-метод, SCA-метод.*

The article analyzes promising methods of costing, considers the scope and identifies the problems of using them in practical activities when making management decisions.

***Keywords:** calculation, ABC method, target-costing, CVP, LCC, SCA.*

Постановка задачи. Эффективность деятельности предприятий играет ведущую роль в функционировании экономики государства, т.к. предприятия являются активными участниками формирования бюджета, создания валового внутреннего продукта и национального богатства. Современные требования, предъявляемые к предприятиям, выдвигают условия своевременного реагирования на изменяющиеся потребности рынка и потребителей, в связи с чем особую значимость приобретает точность планирования и скорость принятия управленческих решений.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретико-методические основы современных методов калькулирования себестоимости исследовались в работе Фетисовой О.А., которая рассматривала калькулирование в информационной сфере и подчеркивала динамичность развития методов калькулирования [1]. Костюкова Е.И., Дерябина И.Г. описывали внедрение метода ABC в учетную практику сельскохозяйственных предприятий [2]. Золотов В.И. рассматривал новейшие системы калькулирования

себестоимости, Алиева М.Ш. анализировала перспективные методы в данном направлении.

Вместе с тем многообразие современных методов калькулирования создает дополнительную потребность в теоретической обоснованности их применения.

Актуальность темы обусловлена тем, что современная действительность демонстрирует усложнение деятельности предприятий всех форм собственности, в связи с чем актуализируется потребность совершенствования существующих методов учета затрат и калькулирования себестоимости с целью удовлетворения требований в качественном управлении.

Целью статьи является рассмотрение перспективных методов калькулирования себестоимости и анализ проблем их применения.

Изложение основного материала исследования. Результаты деятельности любых коммерческих организаций напрямую зависят от планирования и контроля хозяйственной деятельности, уровня подготовки информационной базы, анализа данных и координации управленческих решений. Исходя из этого, неотъемлемой составляющей достижения высоких результатов хозяйствования является обеспечение качественного учета, и, как необходимая составляющая, совершенствование методов калькулирования себестоимости.

Понятие калькулирования можно рассматривать как «систему экономических расчетов себестоимости продукции, важнейший управленческий процесс при управлении производством, который является заключительным этапом учета затрат на производство и реализацию продукции» [2, с. 172], а также как «обоснованное исчисление себестоимости определенной продукции (предприятия, его подразделений и процессов для целей управления производством, экономического обоснования цен, планирования показателей и проектных предложений» [2, с. 156]. Отличие в приведенных подходах заключается в выделении исключительно общей величины себестоимости – в первом случае, и определение удельных значений – во втором.

В данной работе, по мнению авторов, понятие калькулирования предлагается рассматривать с учетом выделения

удельной себестоимости, так как указанный показатель лежит в основе решения управленческих задач на всех этапах планирования и анализа деятельности предприятия.

Традиционными методами калькулирования себестоимости на сегодняшний день являются такие, как нормативный, попроцессный, попередельный и позаказный методы. Однако в условиях глобализации и информатизации указанные методы не обеспечивают полноценное удовлетворение потребностей в эффективном управлении. Это связано с тем, что традиционные методы разрабатывались в условиях, когда доминирующими факторами производства являлись труд и материалы, и учет и распределение накладных расходов осуществлялся на базе прямых трудовых затрат. На сегодняшний день автоматизация труда привела к значительному увеличению доли вспомогательных процессов в общем объеме затрат. В связи с чем разрабатываются новые методы учета затрат на производство продукции.

В данной работе рассмотрим такие перспективные методы калькулирования, преодолевающие ограничения традиционных, как систему ABC, TSC («таргет-костинг»), LCC (метод калькулирования себестоимости по стадиям жизненного цикла), SCA (метод стратегического анализа затрат и калькулирования себестоимости продукции), CVP.

Функциональный метод учета ABC (англ. Activity based costing) является методом, учитывающим затраты по работам/функциям, т.е. представляет разновидность попроцессного метода. Однако, в отличие от последнего, ABC-костинг предполагает углубленную детализацию хозяйственных процессов, что отображается в учете стоимости всех производственных процессов на пути следования продукта в рамках технологической цепочки. Алгоритм определения себестоимости по методу ABC предполагает:

- определение основных этапов, связанных с производством;
- установление затрат на каждом выделенном этапе;
- определение драйверов затрат по каждому выделенному процессу и применение ставки драйверов затрат к продуктам производства.

Отличительной чертой метода при этом выступает учет не только прямых, но и накладных расходов на продукцию. Т.е. прямые затраты переносятся непосредственно на себестоимость калькулируемого объекта, а косвенные распределяются согласно показателям измерения активности вида деятельности, отражающим сущность данного вида деятельности, которые взаимосвязаны с калькулируемым объектом.

Областью применения ABC-метода являются случаи, когда:

производственные накладные расходы значительно превышают прямые расходы либо существует большое разнообразие накладных расходов;

предприятие производит широкий ряд продуктов;

потребление накладных ресурсов не имеет прямой зависимости от объема производства.

Таким образом, можно утверждать, что ABC-костинг позволяет принимать управленческие решения в случае, когда необходима максимально точная информация о себестоимости продукции с целью реинжиниринга бизнес-процессов. Однако на сегодняшний день теоретические недоработки, которые заключаются в отсутствии рекомендаций по выделению объектов калькулирования на промежуточных стадиях технологического цикла, создают сложности в применении метода ABC, что требует дополнительных исследований и детализации в выделении промежуточных объектов калькулирования.

Метод калькулирования продукции таргет-костинг (англ. TSC, target-costing) позволяет сформировать себестоимость исходя из рыночной цены продукта и среднеотраслевого уровня прибыли, т.е. определяется величина себестоимости с учетом желаемого уровня рентабельности. Определяются границы прогнозируемой цены и норма прибыли продукта, что выступает основой для утверждения технологии производства, позволяющей выйти на необходимую величину затрат. Таким образом, приведенный метод определяет только предельную величину себестоимости, что ограничивает возможность принятия управленческих решений на этапе оперативного планирования, ретроспективного анализа и т.д. Это означает, что применение

таргет-костинга возможно в сочетании с функциональными методами учета.

Система калькулирования, которая учитывает зависимость между себестоимостью продукции, объемом производства и прибылью, – CVP (англ. direct-costing). Преимуществом данного метода является включение исключительно переменных затрат, т.е. косвенные затраты не распределяются на себестоимость калькулируемых объектов, таким образом не происходит искажения вследствие распределения косвенных затрат, что позволяет максимально точно определить удельную доходность и себестоимость продукта. Следовательно, применение CVP-метода обосновано в случае, когда

необходимо выбрать продукт производства, приносящий максимальную прибыль;

необходимо проанализировать рентабельность нескольких изделий;

обосновать выбор прекращения выпуска определенного вида изделия.

Проблемами применения данного метода является сложность в точном распределении постоянных и переменных затрат, кроме этого, учет исключительно переменных затрат приводит, по мнению оппонентов метода, к определению неполной себестоимости продукта, что сказывается на усложнении ценообразования.

Таким образом, для нивелирования проблем direct-costing необходима теоретическая доработка в области выстраивания модели метода либо увеличение точности расчетов за счет совмещения нескольких методов.

SCA-метод (англ. Strategic cost analysis) – позволяет определить себестоимость исходя из объема производства и розничной цены продукта, где основной идеей выступает прослеживание цепочки создания потребительской ценности продукта. Т.е. объектом калькулирования данного метода выступает не процесс, а определенные свойства продукта, что означает, что приобретение свойств продуктов может происходить в несколько этапов/процессов. Именно это отличает SCA-метод от

ABC-метода, где попроцессное распределение не связано с получением ценности для потребителя.

Таблица 1

Проблемы применения современных методов калькулирования

Метод калькулирования	Сущность метода	Проблемы применения метода
ABC	Учет себестоимости заключается в учете затрат по отдельным работам, функциям. Изучается зависимость между затратами и различными производственными процессами	Сложность в выделении объектов калькулирования, достаточных для решения управленческих задач. Учет полной себестоимости, основанный на распределении косвенных затрат, что на практике осложняется подбором конкретного продукта распределения
TSC	Основой является понятие целевой себестоимости, применяется на этапе модернизации продукта или проектирования нового изделия	Определяет предельную себестоимость продукции, требует высокой точности плановых показателей, предполагает непрерывное снижение затрат
Direct-costing	Разделение затрат на постоянные и переменные. Точное определение себестоимости отдельных изделий	Усложнение ценообразования вследствие отсутствия учета постоянных издержек относительно продукта
SCA	Деятельность фирмы представляется как цепь образования потребительской стоимости, где звенья рассматриваются с точки зрения необходимости и потребления ресурсов	Метод калькулирования себестоимости с учетом внешней среды является нарушением допущения обособленности организации
LCC	Затраты определяются по отношению не к деятельности предприятия, а относительно жизненного цикла конкретного продукта	Неопределенность в учете накладных затрат, что сказывается на комплексности информации

Метод, который позволяет включить в себя затраты, связанные с жизненным циклом продукта, от его разработки до вывода продукта с рынка, является LCC-метод (англ. Life-cycle-costing). Данный метод наиболее актуален в случае производства продукта, основная доля затрат которого приходится на этап разработки, что позволяет

прогнозировать затраты и доходы будущих периодов, и принимать решение о необходимости производства продукта.

Отличительной особенностью SCA-метода и LCC-метода выступает учет факторов внешней среды, соответственно, эти методы не могут применяться для учета фактической себестоимости и, следовательно, служат дополнительными системами учета.

Таким образом, проблемы применения современных методов калькулирования себестоимости заключаются в том, что в практической деятельности предприятий приведенные методы позволяют только локально решить существующие проблемы.

Из вышеописанного следует, что для повышения эффективности управления предприятием необходимо комбинирование различных методов калькулирования себестоимости, что позволит перейти от частного решения задач к комплексному воздействию на производственные процессы.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что методом, который наиболее полно удовлетворяет потребности в информации и отвечает современным требованиям предприятий, является ABC. Однако данный метод не предусматривает разделения затрат на постоянные и переменные, а также не сориентирован на учёт фактора времени. Такие преимущества калькулирования по методу ABC, как простота и прозрачность в использовании, отраслевая универсальность, позволяют утверждать о необходимости синтеза данного метода с другими перспективными направлениями в области калькулирования себестоимости. Это ставит перед специалистами такие задачи в области теоретических исследований, как четкое обоснованное определение объекта калькулирования для ABC-модели, исследование возможности применения маржинального анализа в рамках метода, рассмотрение возможности расширения группировочных признаков и т.д.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что современные методы калькулирования себестоимости продукции позволяют расширить объем учетной информации для принятия управленческих решений. Рассмотренные в данной работе методы отвечают на запросы менеджеров в конкретной отрасли применения, и,

следовательно, являются перспективными направлениями в учете затрат и калькулировании себестоимости продукции предприятий.

Список использованных источников

1. Фетисова О.А. Развитие теоретико-методических основ калькулирования себестоимости продукции и услуг организаций сферы интернет-технологий: дисс. ... канд. экон. наук / О.А. Фетисова. – Екатеринбург, 2015. – 186 с.

2. Костюкова Е.И. Опыт внедрения метода ABC на примере сельскохозяйственных организаций / Е.И. Костюкова, И.Г. Дерябина // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – №37. – С. 2-10.

3. Золотов В.И. Новейшие системы калькулирования себестоимости // Молодежный научный вестник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docplayer.ru/56011181-Udk-33-noveyshie-sistemy-kalkulirovaniya-sebestoimosti.html>

4. Васильева Л.С. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / Л.С. Васильева, Д.И. Ряховский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2009. – 544 с.

5. Гомонко Э.А. Управление затратами на предприятии: учебник / Э.А. Гомонко, Т.Ф. Тарасова. – М.: КНОРУС, 2010. – 320 с.

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ФИНАНСЫ, УЧЁТ, АУДИТ»

Выпуск 15

Материалы представлены на языке оригинала.

Опубликованные материалы отражают точку зрения
авторов, которая может не совпадать с мнением
редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста
публикаций ссылка на сборник обязательна.

Ответственная за выпуск	Волощенко Л.М.
Литературный редактор	Полчанинова Л.Н.
Технический редактор	Волобуева Д.С.
Компьютерная вёрстка	Зензеров В.И.

Подписано в печать 24.10.2019. Формат 60x84¹/₁₆ Бумага финская.
Печать офсетная. Уч.-изд. л. 15,23. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев,
163а ГОУ ВПО «ДонАУиГС»